

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLER.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

15. **Yuldasheva Gulandom**
ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITABI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

16. **Madaliyeva Oysara**
“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

17. **Muhitdinova Badia**
MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

18. **Sharofiddinov Olim**
NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170
19. **Sadriddin Ayniy**
ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173
20. **Hamid Sulaymon**
TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

ISSN: 2181-1419

www.tadqiqot.uz

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

ASLIYAT UMMONI

Заки Валиди ТЎҒОН⁹

Турк тилидан таржима муаллифлар:

Афтондил Эркинوف

Абдумалик Қурбонов

АЛИШЕР НАВОИЙ

For citation: Zaki Validi Tugon. ALISHER NAVOI (Translated from Turkish by Aftondil Erkinov and Abdumalik Qurbonov). Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.112-123.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302554>

АННОТАЦИЯ

Навоий тахаллуси билан ижод қилган Алишер Бек ёки Амир Алишер (1441-1501) Темурийлар даврида Ўрта Осиё туркий (чиғатой) адабиётининг энг йирик намояндаларидан бири бўлган. Мўғуллардан аввалги даврларда, айниқса, Қорахонийлар даврида, Шарқий Туркистон ва Еттисувда, қисман Ўрта ва қуйи Сирдарё ҳавзасида мусулмон-туркийлар орасида юзага келган адабий фаолият кейинчалик мўғуллар даврида Хоразмда, Мовароуннаҳр ва шимолий Хуросонда турклаштиришга қаратилган кескин чоралар натижасида, дастлаб Қипчоқчанинг таъсири билан Сирдарё қирғоқлари ва Хоразмда, кейинчалик Темур даврида Кошғар адабий шеvasига яқин бир тилда Мовароуннаҳрда, айниқса, Самарқандда, ниҳоят Темурийлардан Абулқосим Бобур ҳамда Хусайн Бойқаро даврида Хуросонда, яна ҳам аниқроғи, Ҳиротда тараққий этди. Ҳиротда адабиётнинг ривожланишида энг катта омил Алишер Навоий бўлган. У даврда Ўрта Осиё туркий адабиёти Эрон (Форс) адабий анъаналарини ўз миллий тил тузилишига ўхшамаган бўлса ҳам қабул қилган эди. “Чиғатой адабий тили” Самарқанд даврида “Кошғарий тили” анъаналарига содиқ қолган бўлса-да, Хуросон турклари орасида кўпчиликни ташкил этган туркманларнинг лаҳжасидан бир қанча элементларни ўзлаштирди. Шу сабабли бу тилда ёзилган асарларни, айниқса, Алишер Навоий асарларини, шарқий Туркистонда бўлгани каби Ироқ ва Анadolу тарафларда ҳам бемалол тушуниш мумкин бўлган. XVI асрнинг биринчи ярмида Кошғардаги чиғатой хони шоир Саидхон (1534 йилда вафот этган) ва Ироқда турк-озарбайжонча лаҳжада ёзган ғарбий туркларнинг шоири Фузулий (1552 йилда вафот этган) бевосита Алишер Навоий ижодидан таъсирланишган, унга назиралар ёзишган. Ана шундай эътиборга сазовор бўлган Алишер нафақат шарқий туркларнинг адабиётида, балки бутун туркий адабиёт тарихида тенги йўқ ижодкор ҳисобланади.

Алишер Навоийнинг ёшлиги

Алишер ҳижрий 844 йил рамазон ойининг 17-санаси (1441 йил 9-феврал)да Ҳиротда туғилган. Алишернинг ёш замондоши Ҳайдар Мирзо Дўғлатнинг ёзишича, Навоий уйғур уруғига мансуб бўлиб, отаси Кичкина Бахши бўлган(Тарихи Рашидий // Мажмуа. I жилд. 583.

(Мазкур мажмуа ҳақида З.В.Тўғон қуйидагиларни ёзган – таржимонлар) Мажмуа XIV-XVI асрларда Ўрта Осиё адабий ва фикрий ҳаётига оид тўпланган маълумот уч жилдлик мажмуада кўрсатилган; бу мақолага манба бўлган нашр этилмаган асарлардан қуйидагиларни санаб ўтиш мумкин: Алишер Навоий. “Мажолис ун-нафоис”, “Насойим ул-муҳаббат”...; Султон Муҳаммад ибн Амири Хирави. “Латойифнома”; Ҳайдар Мирзо Дўғлат. “Тарихи Рашидий” (Denison Ross таржимасига кирмаган қисмлар, айниқса, Ўрта Осиё шоирлари ва санъаткорларига оид боб); Фаҳрий ибн Муҳаммад ал-Ҳиравий, “Равзат ус-салотин”; Ҳасанхожа Бухорий, “Музаққир ул-аҳбоб”; Зайниддин Восифий, “Бадоеъ ул-вақоеъ”даги маълумотларнинг ҳаммаси ушбу мажмуадан олинган (афтидан, мазкур 3 жилдлик мажмуа кўлёзма ҳолда бўлган. З.В.Тўғон мажмуага киритилган асарлар муаллифлари ва асарлар номидан бошқа маълумот келтирмаган. Айни мажмуага ким томонидан ва нима мақсадда тузилганлигини тушунтирмаган – Таржимонлар).). Алишернинг ўз ифодасига кўра, аждодлари етти авлодидан бери Барлос амирлари, Темур ва ўғиллари хизматида бўлиб келишган. Бошқа манбалардан англашилишича, Алишер мансуб бўлган оила Умар Шайх Мирзо ва ўғли Бойқарога хизмат қилишган. Алишернинг она тарафдан бобоси Абу Саид Чисек Бойқаро Мирзонинг улуғ бек (бегларбеги)ларидан бўлган. Отаси Кичкина Баҳши ёки Кичкина Баҳодир ҳам дастлаб Бойқаро Мирзонинг хизматида бўлган. Алишер отаси, бобоси ва онасининг султон Ҳусайн Бойқаро отаси ва бобосининг эски эшик оғалари бўлганини таъкидлаб ўтади. 1447 йилда Шохруҳнинг ўлиmidан сўнг юзага келган тартибсизлик пайтида Кичкина Баҳодир кичик ўғли Алишерни олиб, Язд чўли орқали Ироққа кетади. Бу саёҳатда Алишер Темурнинг машҳур тарихчиси Шарафиддин Али Яздий билан кўришиб, унинг дуосини олганлиги ва бу воқеа ёшлигидаги муҳим хотира бўлиб қолганини айтади. 1449-1457 йилларда Бойқаро Мирзонинг ўғиллари ва Ҳиротнинг бўлажак ҳукмдори Ҳусайн Бойқаро билан бирга, Кичкина Баҳодир ва ўғли Алишер, Шохруҳ Мирзонинг ўша даврда Хуросонни бошқарган невараси ва Бойсунғур Мирзонинг ўғли Абулқосим Бобур ёнида бўлишади. Бу даврда Кичкина Баҳодир бир муддат Сабзавор вилояти ҳокими бўлади. Яна шу ҳукмдор тарафидан бошқарув ҳокимияти билан Астрободга юборилади. Амир Ғиёсиддин Кичкинанинг номи Абулқосим Бобур вафот этгач, унинг ўрнига амакиваччаси Иброҳим Мирзо Ҳиротга ҳукмдор бўлганидан сўнг 1457 йилда Балхда бўлиб турган Самарқанд ҳукмдори Абу Саид Мирзога юборилган Ҳирот уламосига ҳамроҳлик қилувчилар сафида охирги маротаба тилга олинади. Алишер ундан сўнг Темурийларнинг “қушчи” амирларидан Саййид Ҳасан Ардашерни ота ўрнида кўрганлигини айтади. Бундан эса Кичкина Баҳодирнинг 1457 йилда вафот этганлигини англаш мумкин. Ҳар ҳолда бу зотнинг султон Абу Саид Мирзонинг буюк амирларидан бири бўлгани ҳақидаги, Сом Мирзода ва ундан тилга олинган бошқа асарларда (масалан, “Қомус ул-аълум”) келтирилган маълумотлар асоссиздир. Давлатшоҳнинг айтишига кўра, Кичкина Баҳодир “туркий” бўлиши билан бирга, илмли ва фозил киши бўлиши баробарида ўғлининг тарбиясига катта аҳамият берган. Унинг турк шайхларидан Бобокўҳий исмли кишига ихлос кўйгани ва ҳижо вазнида шеърлар айтгани маълум. Алишернинг тоғалари Мир Саид Кобулий ва Муҳаммад Али Ғарибий ҳам туркийча шеър ёзган ва мусиқа илмини ҳам эгаллаган амирлардан эдилар. Мир Саиднинг ўғли Мир Ҳайдар Сабухий ҳам форсча ва туркийда шеърлар ёзган. Алишер билан укаси Дарвеш Али Бекка султон Ҳусайн Байқаро “кўкалдош” (эмикдош) деб мурожаат қилган. Султон Ҳусайн чиқарган бир фармонида ҳам Алишерни ўз эмикдоши бўлганини зикр этади. Бошқа томондан эса Алишер султон Ҳусайннинг мактабдош дўсти эди. Абулқосим Бобур Султон Ҳусайн билан Алишернинг таҳсил ва тарбияси борасида шахсан ҳисса қўшган. Абулқосим Бобур ҳаётлигида Ҳусайн Бойқаро ва Алишер форсча ҳамда туркийда шеърлар ёзишган. Ўзи ҳам шоир бўлган ҳукмдор Алишернинг шеърларини жуда ёқтирган ва уни “ўғлим” деб яхши кўрган. Алишернинг форсчадан кўра туркийда шеър ёзиш истаги бир жиҳатдан оила анъанаси ва Абулқосим Бобурнинг эътибори натижаси эди. Бошқа томондан отаси вафотидан сўнг унга ота тутинган Ҳасан Ардашер ҳамда унинг Алишерга буюк туркий шоир Мавлоно Лутфийни “пир” сифатида тавсия этиши ҳам сабабчи бўлган. Ҳасан Ардашер олим бир зот бўлиши билан бирга, замонаси анъналарига амал қилмаган ҳолда шеърларини кўпроқ туркийда ёзган.

Алишер олган тарбияси учун Ҳасан Ардашердан жуда миннатдор бўлган ҳолда, 1489 йили ўлимидан кейин унга ўз саройининг шимолидаги тоғ этагида макбара (ҳазира) қурдирган. Мовароуннаҳр ва Хуросонда султон Абу Саид Мирзонинг ҳукмдорлик даврида (1457-1469) Бойқаро Мирзонинг неваралари ва яқинлари таъқиб остига олинади. Булардан 20 ёшдагина бўлган Ҳусайн Бойқаро Астрободда мустақиллик талаб қилганида (1459 й.) Султон Абу Саид томонидан қувилади. Ҳусайннинг бу пайтда Машҳадда таҳсил олаётган дўсти Алишер Ҳиротга келиб, султон Абу Саиднинг хизматига кирса-да, ундан илтифот кўрмайди, ҳатто Ҳиротдан чиқиб, Самарқандга кетишга мажбур бўлади. Бунинг сабабини Алишер Ҳасан Ардашерга ёзган бир манзум мактубида шундай тушунтиради: Мен бир шоирман, ўзимни Низомий ва Фирдавсийдан ҳам кучлироқ кўраман, мумтоз бир шахсият бўлганим ҳолда, мен Ҳиротда ранжу аламдан бошқа бирор-бир нарса кўрмайман. Ҳиротда Абу Саид ҳокимияти бойлик ва талон-торож ҳокимиятидир. Булар қора тошдан қизил олтин чиқариш ва арзимаган чақа учун хунармандларни кафангадо қилиш билан шуғулланмоқда. Менинг бу ерда дардимни айтадиган дўстим йўқ, бемалол ишлашим учун бир маош ҳам тайинланмади. Ҳатто бир бошпана беришмади, бу ҳолда ватанни тарк этмасликдан бошқа яна қандай чора топай. Бошқа томондан таҳсил олишга ҳам эҳтиёжим бор.” Абу Саид Мирзо тарафидан Самарқанд вилояти бошқарувига тайинланган кошғарлик Аҳмад Ҳожибек Алишернинг эски дўстларидан бўлганлиги боис ундан ёрдамни аямайди. Алишер бу ерда маҳаллий шоирлар билан тез тил топишади. Абу Лайснинг хонақоҳида икки йил яшаб, таҳсил олади.

Алишернинг сиёсий ҳаёти

1469 йилда султон Абу Саид Мирзонинг Ироқ сафарига чиқишидан фойдаланиб, Хуросон ичкарасига юриш қилган Ҳусайн Бойқаро Ҳиротга ҳам таҳдид қилади. Абу Саиднинг Самарқандни бошқараётган ўғли Султон Аҳмад Мирзо кўрққанидан Амударёни кечиб ўтиб, Хуросонга юриш қилишга мажбур бўлади. Султон Аҳмаднинг ёнида қандайдир қилиб, Алишер ҳам бор бўлади. Шу вақтда Абу Саиднинг Оққуюнли Узун Ҳасан томонидан ўлдирилганлиги ҳақида хабар келади. Ҳусайн Бойқаро эса ўша йили 23 мартда Ҳиротни ишғол қилиб, Хуросон султони бўлади. Султон Аҳмад Мирзо бу реал воқеликдан сўнг ортга қайтишга мажбур бўлади. Ҳусайн Бойқаро султон Аҳмад Мирзо билан музокара ўтказиб, ундан дўсти Алишерни Ҳиротга юборишини илтимос қилади ва бу амалга ошиб, Алишер иззат ва эҳтиром билан Ҳиротга жўнатилади. Алишер 14 апрелга тўғри келган Рамазон байрамидан бир-икки кун олдин, яъни Ҳиротнинг Султон Ҳусайн тарафидан ишғол этилганидан 29 кундан сўнг, бу шаҳарга қадам босди ва байрам муносабати билан Султонни табрик этиб ёзган “Ҳилолия” қасидасини унга тақдим этди. Султон Ҳусайн ўз дўсти деб ҳисоблаган Алишерни илиқ кутиб олиб, унинг шарафига Ҳирот ташқарисидаги Боғизоғон саройида зиёфат беради ва Алишерни дастлаб муҳрдор этиб тайинлайди. Алишернинг юқорида исмлари келтирилган тоғалари Мир Саид ва Муҳаммад Али Беклар, Абу Саид Мирзонинг ҳукмдорлик даврида Ҳусайн Бойқаро тарафдори бўлганликлари учун ўлдирилган эди. Алишер 1470 йил майида Оққуюнли туркманларнинг ёрдами билан Ҳиротни ишғол қилган Ёдгор Муҳаммад Мирзо ҳаракатларини бостиришда жонбозлик кўрсатиб, дўсти Ҳусайн Бойқарога бўлган садоқатини исботлайди. Султон Мурғобдан Ҳиротга уч кунлик масофани бир кунда босиб ўтиб, Боғизоғон саройига кечаси кириб, қамалга олади ва унинг қўл остидаги Алишер, ёлғиз бўлишига қарамай, ўзи қилич яланғочлаб саройга киради. Ёдгор Мирзони тутиб, Султон Ҳусайн кўлига топширади. Шахзода дарҳол қатл қилиниб, Султон Ҳусайн тахт учун курашувчи рақибдан кутулади. Бу каби самимий ва фидокорона ҳаракатлар шеърятга ихлоси баланд бўлган султоннинг шоир дўстига нисбатан ҳурматини янада оширади. Султон учун Алишер ўша даврдаёқ давлат ва Султонликнинг таянчи (рукн ул-салтана) эди. 1472 йили Султон Алишерни Девонбеги унвонига тайинлайди. Султон Муҳаммад ибн Амирийга кўра у “амири девони мол (emir-i divan-i mal)” унвонига тайинланган. Султон Ҳусайннинг фармонида кўра эса Алишер “Амири девони бузурги давлат” (emiri divani buzurgi emarat), яъни “Тувачи девонининг беги” унвонига тайинланган. Тувачи девони у пайтлар қўшин ва турк бўлган жамоа идораларига қараган девон эди. У “турк девони” (turk divani) деб ҳам аталган. “Девони мол” бўлса, молия ва туркий бўлмаган эроний раият ишларига қарашли бир девон эдики, уни “сарт девони” (sart

divani) ҳам дейишарди. Бу девонни бошқарган турк бекларига Девонбеги номи берилган. Турк девонининг котибларига “бахши” ёки “нависандагони турк (navisandagan-i turk)”, сарт девонининг котибларига эса вазир (vazir) ёки “navisandagan-i tojik” дейилган. Турк ва сарт девонларининг ҳар иккисини бошқарган турк беги “улуғ бек” номини олган. Алишер эса “улуғ бек” эмас, бошқа беклар каби “Девон-и олий” (яъни, турк девони) аъзоси ва “ички” (яъни султоннинг яқини ва надими) эди. Алишерни Султон Ҳусайннинг вазири ҳисоблаш хато эди. Чунки вазир ибораси у вақтларда фақат турк бекларига тобе бўлган ажам котибларига нисбатан ишлатилган. Алишер 1487-1488 йилларда 15 ой мобайнида Астробод вилоятининг мухтор ҳокими бўлган. Бошқа бутун вақтини эса Ҳиротда ўтказган, сафарларда султоннинг ёнида бўлган ёхуд баъзи сафарлар асносида Ҳиротда қолиб, султоннинг поччаси Мирон Шохнинг невараси, илк чиғатой шоирларидан Садий Аҳмад Мирзонинг ўғли Султон Аҳмад Мирзо билан бирга султонга хайрихоҳ бўлган. Дўсти Ҳасан Ардашер ҳам Алишер билан бир йилда Девони олий беги этиб тайинланган эди. 1484 йилда укаси Дарвеш Али ҳам девон беги этиб тайинланган. Алишернинг дастлаб эгаллаган мухрдорлик вазифаси эса унинг энг яқин дўстларидан бири шоир Шайхим Аҳмад Суҳайлийга берилганди. Алишер ҳокимиятда ҳукмдордан кейинги ўринда турувчи энг катта обрў эгаси эди. Аммо у расмий вазифалардан воз кечиб, фақат “ички” (Яъни, султоннинг яқини – Таржимонлар.) бўлиб қолишни истарди. Бунинг бир неча сабаби бор эди: аввало, жуда бой бўлгани учун мансабидан фойдаланиб бойлик орттиришга эҳтиёжи йўқ эди. Бошқа томондан туркий ва мўғул “тўра”сига оид одатларга кўра Алишер мансуб бўлган уйғур уруғи беклари, маросим ва мажлисларда Барлос, Арлат, Тархон, Қиёт ва Қўнғирот бекларидан кейинги ўринда туриш мажбуриятида эдилар. Ҳукмдордан кейинги иккинчи шахс бўлган Алишер сарой мажлисларида юқорида санаб ўтилган беклардан кейин жой олиши ва фармонларга улардан сўнггина муҳр босиши лозим эди. Навоий мағрур бир шахс бўлгани ҳолда, буларни ҳазм қилолмаган. Бирор бир қавм бекларини бошқа қабила бекларидан юқорироқда ўтириши ҳукмдор ҳал этадиган иш эмасди. Чунки бу чиғатой улуси турк-мўғул қавмлари ўртасидаги уйғур қабиласининг анъанавий мавқеини ўзгартириш ҳисобланарди. Ҳукмдор ёнида бошқа қабила бекларидан янада юксак мавқега эришиш учун ягона чора расмий мансабдан воз кечиб, султоннинг надими бўлиш эди. Ниҳоят, Алишер 1490 йилда девон беклигини ўз одамларидан Бобо Али Эшик Оға отли бир бек фойдасига ҳал этиб, яъни унга топшириб қутулди. Буни “муҳр синдириш” таъбири билан ифода этади. Алишер шеърларининг бирида бу воқеани шундай баён этади:

Чун манга лутф этти шах девонда муҳр,
Бу эди элдин қуйи муҳр урмоғим

Ким, ғурури нафси саркаш манъиға,
Барчадин бўлғай қуйи ўлтурмоғим,

Чун шикасти нафс ҳосил бўлмади,
Мундин ўлди муҳрни синдурмоғим

(Қитъа манбаси: Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. 4-том. Тошкент: Фан, 1989. – Б. 498. Мақолада Навоий шеърлари Туркия нашрларига ҳос тарзда турк тилига мослаштириб берилган. Уларнинг Ўзбекистон нашрларидаги матнлари келтирилди (Таржимонлар).).

Бобур Мирзо Алишернинг бу истеъфодан кейинги ҳолатини назарда тутган ҳолда, Алишер Навоийни Ҳусайн Бойқаронинг “беги эмас эди, балки мусоҳиби эди” дея таърифлайди. Девон беклигидан бўшагандан сўнг Алишернинг давлат ишларидаги нуфузи ва амирлар ўртасидаги обрўси аввалгидан ҳам ортиқроқ бўлади. Навоий орзу қилган бўлса-да, давлат ишларидан ҳеч қачон узоқлаша олмайди. Мамлакат ичидаги баъзи амирларнинг, ўша пайтда Балх ҳокими бўлган укаси Дарвеш Алининг исёни, сулола ичидаги низо ва

жанжалларни тўхтатишда муҳим роль ўйнайди. Давлат ишларида Султон Хусайн Бойқаро Алишернинг ёрдамига шу қадар кўп муҳтож эдики, Навоий 1499 йили ҳажга кетиш учун рухсат сўраганида Султон ниҳоят бир фармон чиқариб, рухсат бериш мажбуриятида қолса ҳам, бир оз вақтдан сўнг “ҳозир вақти эмас” деб, унинг бормай туришини илтимос қилади. Шу сабаб Алишер ҳажга бормади. Ўттиз икки йил Султон Хусайннинг ёнида сиёсий ва ижтимоий соҳаларда буюк хизматларни бажарган Алишер 1500 йил охирида Астробод сафаридан қайтаётган Султонни кутиб олаётганида юрак хуружига учрайди. Навоий ҳукмдор томонидан унинг тахтиравонида Ҳиротга келтирилади. Султон Хусайн Бойқаро ҳар доим шахсан келиб, дўстидан ҳол-аҳвол сўрайди. Алишер 1501 йил 60 ёшида ўз саройида вафот этади. Сарой ёнида бунёд эттирган Қуддусия масжиди ёнида, олдиндан тайёрлаб қўйилган макбарага дафн этилади. Дафндан сўнг саройда уч кун қолган Султон ўзи бош-қош бўлиб мотам маросимини ўтказади. Етти кундан сўнг шаҳар шимолида жойлашган “Ҳавзи моҳиён”да ҳукмдорнинг берган “ош”и, Ҳирот тарихида мисли кўрилмаган бир воқеа бўлган. Бу маросимда шаҳзодалар ва мамлакатнинг энг нуфузли амирлари, Хондамирнинг таъбири билан айтганда, “оддий аскар каби” оёқда тик туриб хизмат қиладилар ва буюк инсонга бўлган ҳурматини шу тарика кўрсатадилар.

Алишер Темурийлар даврида яшаган амирлардан ҳаёти батафсил ўрганилган ягона шахс ҳисобланади. Умрининг охирида Алишернинг ёнида бўлган Хондамир “Макорим ул-ахлоқ” номли бир асар ёзади. Зайниддин Муҳаммад Восифий ҳам Алишерга бағишлаб Ҳиротнинг Алишер давридаги ҳаётига доир қимматли хотираларни ўз ичига олган бир асар яратади. Темурийлардан Кичик Мирзо ҳассага суянган Алишерга гул тақдим этаётгани тасвирланган сурат Тўпқопи саройида (альбом рақами 2155) сақланаётган нусхадан олинди, Турк тарихи жамияти томонидан нашр қилинган. Расмда Али номли кишининг имзоси бор. Айни шу сурат Алишернинг шахсий рассомларидан Маҳмуд Музаҳҳиб томонидан чизилган бир оз фарқли нусхаси шоирнинг кексалик чоғини кўрсатади. Алишернинг ҳассага суянган ҳолати тасвирланган сурати илк маротаба Камолиддин Беҳзод томонидан яратилганлиги Зайниддин Восифийнинг асарларида батафсил баён этилган. Ҳар ҳолда Тўпқопи саройидаги расмнинг Беҳзод томонидан яратилган асарнинг бошқа бир нусхаси бўлганлиги, яъни ишончли экани аниқ. Хондамирнинг асарида бўлгани каби Ҳайдар Мирзо ва Султон Муҳаммад Амирийда ҳам Алишернинг ҳаёти гўзал бир ахлоқ намунаси сифатида кўрсатилади. Мирхонд Алишернинг фазилатларини гўзал тарзда баён этади: “Тоза ахлоқи, самимий инсон, тадбирли ва улғувор давлат арбоби”. “Яна унинг асосий хусусияти, умри ва меҳнатини фақат буюк ҳамда гўзал ишларга сарфлаши, кичик ишлардан сақланишидир”. Алишер анчагина мол-давлат эгаси бўлган. Расмий идораларда ишлаган пайтда давлатдан маош олмасдан, балки ўзи ҳар йили давлатга катта маблағ бериб, ёрдам кўрсатиб турган. Алишер Абу Саид даврида ўзига маош белгиланмаганлигидан шикоят қилади ва Самарқандда муҳтожлик ҳолатини баён этган бўлса-да, бу, шубҳасиз, молу давлатидан узокда қолган бир бадавлат кишининг арзидир. Ҳиротга келгандан кейин бир неча йил ўтиб, эга бўлган мол-дунёси, В.В.Бартольд айтганидек, расмий мансаблардан йиғилган бойлик эмас, ажодларидан қолган молу давлат бўлган. 1476 йилда, яъни Ҳиротга қайтиб келгандан етти йил ўтиб, Алишер Ҳиротнинг шимолида Инжил канали билан Гозургоҳ тоғи орасидаги ўзига Султон томонидан берилган кенг далани обод этиб, бир маҳалла ташкил этади ва маҳаллага ўз номини беради. У ерда, яъни саройи (Унсия) ёнида буюк бир масжид (Қудсия), Ихлосия номли бир мадраса, Халосия деб аталувчи бир такия, бир шифохона ва бир дорулхуффоз барпо қилиб, атрофида хиёбонлар вужудга келтиради. Бу оламшумул муассасалар қуриш учун беш миллион кепак динори (ҳозирги турк пул бирлиги билан тахминан икки ярим-уч миллион лира) қийматидаги мулкни сарфлайди. Алишер Навоий томонидан Ҳиротда ва Хуросоннинг бошқа минтақаларида бунёд этилган мадраса, хонақоҳ, карвонсарой, кўприк ва макбаралар сони тахминан 370 тани ташкил этган. Бу жиҳатдан Алишер Хуросон тарихида мисли кўрилмаган бир хайр-эҳсон кишиси сифатида танилади. Буларнинг бир нечтаси Давлатшоҳ ва Хондамир томонидан зикр этилади. Бу иншоотлардан фақат Машҳаднинг шарқидаги Работи Сангбаст, Нишопурда Фаридуддин Аттор макбараси, Ҳиротда катта жомеъ масжидининг Алишер

томонидан янгидан барпо этилган қисми билан Мозори Абул Валиднинг расмлари О.Низедмейр томонидан чоп этилган. Алишернинг Ҳиротдаги бош меъморий асари Алишер маҳалласи бугунги кунда тамоман хароб аҳволда бўлиб, унинг ўрнида (Дарвозаи Қипчоқдан ташқари) боғ ва полиз майдонлари жойлашган. Лекин бу жойлар бугун ҳам Алишер кўчаси номи билан аталади. Эски Қудсия харобаси ёнида жойлашган қабри ҳам (Мозори шоҳи ғарибон Алишер) бир зиёратгоҳ ҳисобланади.

Алишер – шоир ва мутафаккир

Шоир ва адиб сифатида Алишер ўз замонасининг туркий зиёлилари томонидан севиб ўқилган форс адабиётини ўзлаштириб, турк руҳиятига мос бир шаклга келтириб, туркий тилни бадиий жиҳатдан юксалтириш ва туркийда зиёли туркларнинг маънавиятини юксалтирадиган юқори даражадаги бадиий асарларни яратиш ғоясини илгари суради. Форс шоирлари Низомий ва Хусрав Дехлавий услубида битилган, 1484 йилда ёзиб тугатилган ва 64 000 мисрадан, беш назмий асардан иборат бўлган “Хамса”си Алишернинг энг муҳим асари ҳисобланади. “Хамса”нинг илк достони бўлган “Ҳайрат ул-аброр” ахлоқ ва тасаввуфга оид ҳасбу ҳол ҳамда ҳикоялардан, бошқалари эса – “Фарҳод ва Ширин”, “Лайли ва Мажнун”, “Сабъаи сайёр”, “Садди Искандарий” каби манзум достонлардан иборатдир. Яна бир йирик асари “Ҳазойин ул-маоний” деб номланган, 55000 мисрадан иборат туркий девон бўлиб, унда Навоий ҳаётининг тўрт даврида ёзилган шеърлари жамланган. Бу девон “Ғаройиб ус-сиғар”, “Наводир уш-шабоб”, “Бадоеъ ул-васат”, “Фавойид ул-кибар” номли тўрт қисмдан ташкил топган. Бундан ташқари тахминан 12000 мисрадан иборат форсий девони ҳам бор. Умрининг сўнгги йилларида (1498 й.) Фаридуддин Атторнинг “Мантиқ ут-тайр” асарига назира сифатида 7000 мисрадан ташкил топган “Лисон ут-тайр” асарини ёзади. Тазкира жанридаги “Мажолис ун-нафоис” номли асарини (1491 й.) ва Жомийнинг “Нафоҳат ул-унс” асарини таржима қилиб, тўлдирган ҳолда сўфийлар ва шайхлар ҳаётига оид “Насойим ул-муҳаббат” номли асарни (1495 й.) яратади. Дўстларидан Жомий, Ҳасан Ардашер ва Паҳлавон Муҳаммадлар ҳақидаги хотиралари (“Хамсат ул-мутаҳаййирин”, “Ҳолоти Ҳасан Ардашер”, “Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад Кўштгир”) ва мактублардан иборат “Муншаот”, муаммо ва аруз ҳақидаги рисолалари ҳам мавжуд. Булар Ҳиротда ўз маҳалласида вужудга келтирган илмий муҳитга оид нозик бир тил билан ёзилган муҳим асарлардан ҳисобланади. Ҳаётининг сўнгги йилларида ёзган “Муҳокамат ул-луғатайн” (1498 й.) ва “Маҳбуб ул-қулуб” (1500 й.) асарлари жуда машҳур. Бу асарлардан Хамса 1880 йилда Хивада, 1904 йилда Тошкентда, тўрт девондан бири бўлган “Ғаройиб ус-сиғар” 1881 йилда Хивада босилади. Хусусан, “Ғаройиб ус-сиғар”дан олинган парчалар (мунтахабот) Тошкент, Бухоро, Табриз ва Истанбулда қайта-қайта нашр қилинади. Бошқа асарларидан Байзавийдан иқтибос келтириб ёзган қадимги Эрон тарихи “Тарихи мулуки аҷам” Катрмер томонидан (Париж, 1841 й.) ва бу асарнинг эски туркчага таржимаси “Тарихи Фаной” номи билан 1782 йилда Венада босилган. 1926 йилда Боқуда Навоийнинг “Муншаот”и ва “Вақфия”си нашр этилган. “Мажолис ун-нафоис” асари эса Боғи эрам номли тазкиранинг хошиясида (Тошкент, 1908 й.) тошбосмада чоп этилган. Шоирнинг миллий тил ва адабиёт ҳақидаги тушунчаларини ақс эттирган асар сифатида жуда кўп ўқилган “Муҳокамат ул-луғатайн” рисоласи Парижда (1841 й.), Истанбулда (1899 й.), Қўқонда (1918 й.) ва туркман тилида Ашхободда (1925 й.) нашр этилган. “Маҳбуб ул-қулуб” ҳам Истанбулда (1889 й.), Бухорода (1907 й.) ва Тошкентда ҳам нашр этилган. Девонларидан “Наводир уш-шабоб”, “Бадоеъ ул-васат” ва “Фавойид ул-кибар”, буларга илова қилинган қитъа, соқийномалар, таржиъбанд, қасида ҳамда рубоийлар, туркий тасаввуф ва фикр тарихи жиҳатидан муҳим ҳисобланган, содда тилда ёзилган “Насойим ул-муҳаббат” асари ҳанузгача тадқиқ этилмаган. Шу билан бирга бугунги кунгача чоп этилган асарларидан ҳеч бири танқидий нуқтаи назардан ўрганилмаган ва хатолардан холи эмас. Шунингдек, улардан ҳеч бири Европа тилларига таржима қилинмаган. Алишер туркий тилда асар ёзиш жараёнида ўзи таъсирланган форс мумтоз адабиётидаги юксак фикрларни форс адабиётига хос ифода тарзлари, истиора ва мажозлар билан баён этиш баробарида туркий халқ ҳаётидан лавҳалар ҳам кўшади. Темурийлар давридаги туркийлар ва мўғулларнинг чодир, уй ҳаёти, шаҳар аслзодалари ва сарой ҳаётидан олинган мисоллар, истилоҳ ва иборалардан кенг

фойдаланилгани учун ҳам бу асарларнинг таҳлили ва тадқиқи, аввало, форс мумтоз адабиётининг бутун нозикликларидан хабардор бўлишни, шу билан бирга, туркий, айниқса, шарқий туркий тилларни, этнографиясини, тарихини жуда яхши билишни тақозо этади. Бундай билим ва имкониятларга эга бўлган шарқшунослар ҳозиргача етишиб чиқмаган. Ҳозирча Алишер Навоий асарларига оид тадқиқот сифатида фақат эроншунос Е.Э.Бертельснинг мақоласини кўрсатиш мумкин. Мақола “Лисон ут-тайр” ва Атторнинг “Мантиқ ут-тайр” асарларининг қиёсига бағишланган. Шоир асарларининг форс мумтоз адабиёт намуналари билан бир хил номланганлиги ва Алишернинг ҳам камтарлик билан форс мумтозларидан илҳомланиб ёзган асарларини “камтар жавоблар” деб баҳолаганига асосланиб, бу асарларнинг тақлидий ва оригинал эмаслиги ҳақида билдирилган турли фикрларнинг бутунлай асоссиз эканини исботлаш учун биргина асар тадқиқига бағишланган биринчи мақоланинг ўзи ҳам етарли бўлади. Алишер асарларининг оригинал эканлигини, айниқса, “Хамса”си ва девонларида яққол кўриш мумкин. Зотан, Жомий ҳам Алишер Навоий “Хамса”сини Низомий ва Хусрав Дехлавийларнинг “Хамса”ларига нисбатан юксак баҳолаган. Бизнинг фикримизча ҳам, унинг бу баҳоси ҳаққонийдир. Алишер бу буюк асарини яратар экан, миллий ғояга мос режани тасаввур қилган ва асари охиригача шу режасига содиқ қолган. Низомий Хусрав Дехлавий ва Жомийдан фарқли ўлароқ, Алишер “Хамса”га киритилган асар-романларида воқеалар жараёнига оид тафсилотларга кўп аҳамият бермайди. Баъзан маълум бир ривоятларни қисқартиради, баъзан эса кўпроқ тафсилотлар бериш орқали баён этади. Фарҳод ва Ширин, Лайли ва Мажнун, Искандар ва Баҳром Гўр мавзуларининг Навоий назаридаги аҳамияти нафис санъатни, яратувчанликни севишини англайтиш, нозик ва илоҳий туйғуларини бадиий шаклда ифодалаш, турк султон, беклари ва зиёлиларига бу улуғ фикрларини туркийда ва туркийлар руҳиятига мос шаклда сингдириш, уларга идеал давлат идораси ҳақидаги ўз фикрларини бадиий тарзда баён этиш имкониятини беришидадир. У Фарҳодни Чин ҳукмдори бўлган бир мўғул ҳоконининг ўғли – Чин шаҳзодаси, хунарманд, меъмор, рассом, қахрамон бир аскар, комил инсон сифатида тасвирлар экан, ўзининг чин санъатига бўлган севгисини, қахрамонлик билан хунармандликнинг ва муҳаббат билан ошиқликнинг ёнма-ён бўлиши мумкинлигини, идеал инсон бўлган Чин шаҳзодасининг мазлумлар ва маъсумларни ҳимоя қилишини баён этади. Алишер ўзи яратган Фарҳод образини шу даражада севадики, ўлгандан сўнг мазоридаги қабртошининг Фарҳод каби моҳир бир уста томонидан йўнилишини хаёл қилади. Чин шаҳзодаси жасадининг Эрон ва Арманистон тоғларида қолишини истамаган шоир бу диёрга бошқа бир Чин қахрамони – Баҳром Диловарнинг келиши ва зулми тўхтатиши, одил бир ҳокимият тузишини ва Фарҳоднинг жасадини Чин юртига олиб кетишига доир воқеаларни кўшган. Алишер Навоий Баҳроми Гўр (Сабъаи сайёр) қиссасида Эрон ҳукмдорининг Чин ҳудудларида (бошқа бир ривоятга кўра, Хўтан шаҳрида) яшаган бир бой тужжор Ҳожанинг қизи Дилоромнинг гўзаллиги ҳақида Чиндан бу қизнинг расмини келтирган Моний Наққошдан эшитгани ва ана шу наққош ёрдами билан Чинга бориб қизга етишгани ҳақидаги ҳикояни миллий туркий ҳикоя тарзида баён этган. Баҳром Гўрни ҳам Султон Ҳусайнга ўхшатиб, бир туркий ҳукмдор каби тасвирлаган, ҳатто унинг тилидан ўзи ҳақидаги ҳикояни туркий назмда ёзгани учун тушида шоирга миннатдорчилик ва мақтов сўзларни келтирган. Алишер Дилоромни Чин мусиқасининг устози сифатида тасвирлайди. Низомий, Хусрав Дехлавийларнинг тасвирларидан фарқли ўлароқ Дилоромнинг Баҳроми Гўр томонидан ов пайтида ўлдирилишини, Баҳромнинг бу сабабдан чуқур ғам чекишини баён этади. Етти иқлим гўзалларидан тасалли олиш эҳтиёжини ҳам Баҳромнинг Дилоромни сархушликда ўлдиргандан кейинги оғир изтиробни билан боғлайди. Бу воқеалар баёни Низомий ва Дехлавий тасвирлари билан қиёслаб бўлмас бир устунлик даражасини кўрсатади. Искандар мавзуси Алишерга яқин шарқдаги Арасту издошларининг қарашлари ва “Қутадғу билиг” асари таъсирида келиб чиққан идеал давлат тўғрисидаги фикрларини таъкидлаш имкониятини яратди. Алишер бу мавзунини ҳам анчагина туркийлаштиради. Искандарга қарши курашган Доро ўнг қаноти (бурунғор) шарқда Самарқанддан Чинга қадар чўзилган юз минг ўзбек ва мўғул, бир юз эллик минг қалмоқдан иборат қўшинга эга бўлган Яқин Шарқ ва Ўрта Осиё ҳукмдори эди. Алишер Навоий Чин

хоқонининг Искандар шарафига берган зиёфатларини бир турк хукмдори томонидан ажнабий хукмдорга нисбатан кўрсатилган энг юксак даражадаги меҳмондўстлик каби тасвирлаган. Кўнгилочарлик, ов ва кўшин тузиш жиҳатидан Искандарни ҳам бир турк хукмдори каби, яъни бу билан Хусайн Бойқарони, айниқса, унинг ўғли Бадиуззамон Мирзони тасвирлаган. Низомий ва Хусрав Дехлавийнинг асарлари, Темурийлар замонида миниатюралар билан жуда чиройли қилиб безатилади. Аммо эски форс Соҳибқиронларини, ҳатто Искандарни ҳам бир Эрон хукмдори сифатида тасвирлаган, бу асарларни мўғуллар даврида, айниқса, Темурийларнинг Ҳирот даврида, у хукмдорларнинг айнан бир турк хукмдори каби тасвирланган миниатюралар билан безатилиши форсча матнлардаги тасвирларга зид эди. Алишернинг асарларида эса бу хукмдорлар ва қахрамонлар турк қахрамонлари каби тасвирланган бўлиб, шоирнинг ўз назорати остида Ҳирот рассомлари томонидан бу асарларга ишланган расмлар матн билан ҳамоҳанг бўлган. Алишер Навоий “Ҳайрат ул-аброр” ва “Искандар” романини бир қанча исломий ривоятлар билан бирга туркийлар тарихидан олинган Фаҳр Розий, Чингизхон, Хоразмшоҳ ва Султон Абу Саид Мирзонинг оқибати каби ҳикоялар билан тўлдирган. Алишернинг тўрт девони шоирнинг тахминан ўн беш ёшларидан бошлаб бутун ҳаётини, ўзининг ва муҳитнинг ҳаяжонларини акс эттирган, аксарият лирик шеърлардан иборат. Ўз вақтида буюк хаттотлар томонидан ёзилган, мумтоз наққош ва рассомлар томонидан безатилган “риқъа”ларга асос бўлган, мусиқашунослар томонидан басталанган, базм ва мажлисларда муғанний, раққослар ва бошқа қатнашувчиларнинг ҳаяжонига сабаб бўлган ғазаллар ўша даврнинг ҳаётини акс эттиради. Девонга илова қилинган соқийномалар, қитъалар ва қасидаларда тарихий воқеалар, кундалик ҳаётини воқеалар, турли-туман шахслар акс эттирилган. Бу буюк хазина ўша давр тарихини бутун тафсилотлари билан биладиган шахслар томонидан тадқиқ этилиши лозим. Темурийлар даврида, хусусан, шоир билан бир даврда яшаган шеър ва санъат аҳли ҳақида маълумот бериш мақсадида ёзилган “Мажолис ун-нафоис” асари у даврдаги зиёли қатлам ҳаётини ўрганиш учун асосий манба ҳисобланади. Алишер бу асари билан ўзининг инсон руҳиятини биладиган, одамларга баҳо бериш қобилиятига эга бўлган жуда нозик мунаққид эканлигини кўрсатган. Умрининг охириги йилларида ёзилган асарларида ҳорғинлик ҳолатлари сезилади. Булардан “Маҳбуб ул-қулуб” асари ўша даврдаги жамиятнинг турли-туман табақалари, бек, баҳодир, ясовул, навкар, жаллод, қушчи, рассом, мусиқашунос, қишлоқ ва шаҳар аҳолиси каби мавзуларни ёритган дидактик асар, замонасининг кичик бир “Қутадғу Билиг”идир. Бу асарнинг тили туркий мақоллар билан безатилган бўлиб, жуда соддадир.

Алишернинг асарларида ҳоким бўлган руҳ самимият, соддалик, азм ва ирода, холислик, жиддийлик ва виқор каби ахлоқ меъёрлари билан ифода этилади. Унга кўра, инсон шахсан ҳаётдан лаззат олиши керак, ҳаёт гўзалликларини севишни ва улар учун ёниб-қуйишни билиши лозим. Алишер диний, фалсафий ва тасаввуфий масалаларда чуқурлашган ўринларида соддаликдан биров узоқлашган, аммо содда бир тилда баён этилган диний фикрлар унинг қудратини кўрсатиб туради. Барча туркий шайхларга хайрихоҳлик билдиришига қарамай, ўзини нақшбандийлардан ҳисоблайди. Аммо Алишер сўфий эмас, фақат мутасаввуфдир. Диндор бўлиши баробарида, бошқа мўғул бек ва мирзалари каби Алишернинг назарида ҳам исломият турк аслзодаларининг ҳаёти ва эҳтиёжларига мос келадиган шароб, мусиқа, ишрат, расм, нақш, давлат идораси, ҳатто, солиқ масалаларига аралашмайдиган илоҳий туйғулардир. Алишернинг шикоятчи кўп, фақат ҳақиқий ёр ҳасрати уларнинг энг самимий, қалбдан чиққанидир. Унда худбинлик йўқ. Оллоҳ ва унинг пайғамбарини севади, лекин инсонларга қиёмат ҳақида сўзламайди. У Хусайн Бойқаро ва Бадиуззамон Мирзони мамлакатни адолат ҳамда мардлик билан бошқариб, бунёдкорлик ишларини амалга ошириб, тарих ва миллат қалбида яхши хотиралар билан қолишга ундайди. Шу билан бирга, бўш вақтини ҳам хурсандчилик билан мазмунли ўтказишни тавсия этади. Чунки инсон дунёга бир марта келади, шунинг учун унинг қадрига етиш керак, деб ҳисоблайди. Алишер халққа яқин, унинг назарида халқ дарди билан яшаган инсон ҳақиқий инсондир. Шунга қарамай, доим ўз даврининг аслзодаси бўлиб қолади. Унинг Оллоҳга “Ё мени хавас орасида хос қил, ё ранжи авомдан халос қил” тарзидаги ниёзи, Бобур Мирзонинг

бир шеърига асос бўлган. Алишер инсонларнинг руҳини олов каби ёнишга чорлайди ва ўзи бундан ифтихор туяди. Ўзи ҳам мунглиф, яъни қалби ярали, азалий бир дарди бор.

Мунглуғ мену мунг биладир паёмим,
Мунглуғ кишилар сўзидир каломим.

Алишер буюк ошиқ, фақат бу ошиқликда ақл ва мантиқ устундир. У йўқлик ишқи эмас, бу жиҳатдан Гётени эслатади. Алишер қўллаган туркий тил суҳбатдошига қараб ўзгаради. Буюк форсий шоирларнинг асарларини ўқиган ва ўзи ҳам форсча шеърлар айтган туркий аслзодаларнинг дидига мос равишда ёзган насрий асарлари ва шеърлари, форс мумтоз адабиётининг бутун нозикликларини акс эттиргани учун ҳам қийинроқдир. Бу каби асарларда Алишер синтактик жиҳатдан ҳам туркий тил учун анча мураккаб йўлдан кетади. Соддалиқни яхши кўрадиган туркийларга хитоб қилган пайтларда, масалан, Ҳиротга келган Олтин Ўрда шаҳзодаси Баҳодир Султоннинг қурултойи муносабати билан ёзган “Соқийнома”да, дўсти Ҳасан Ардашерга бағишлаган манзум ҳасби ҳолида, шунингдек, бошқа асарларида ҳам ўзини ҳаяжонлантирган воқеаларни тасвирлар экан, содда ва такаллуфсиз туркий тилни ишлатади. Алишернинг энг буюк хусусияти, ўта миллатпарварлигидир. Алишернинг руҳиятида ислом ва форс ғояларининг ўрни жуда катта бўлиши баробарида, у ўз миллатини ва тилини севган, бутун борлиғи билан ўзини туркий шеърятга бағишлаган, бу билан миллат тарихида муҳим ўрин эгаллашини англаб етган. У “Лисон ут-тайр”да жаҳонда туркий адабиёт байроғини баланд кўтариб, туркларнинг бир миллат, бир жамоа бўлишига ҳисса қўшганини айтиб бу билан фахрланади. “Фарҳод ва Ширин”да эса ҳеч бир қўшинсиз, ҳар тарафга девонларидан нусхаларни юбориш билан Чин ҳудудларидан Табризгача, бутун турк, ҳатто туркман элларини ҳам фатҳ этганини ёзади. “Садди Искандарий”да ёзилишича, унга ғойибдан келган илоҳий бир овоз: “Сен қиличсиз, фақат қаламинг билан туркий ўлкаларни, турк миллати қалбини фатҳ этасан, уларни бир миллат қиласан, турк иклими сенга оиддир; сен бу миллатнинг Соҳиб - қиронисан” дейди. Алишернинг турк миллатининг тарихи борасидаги қарашларида ҳам туркий тилга жуда катта эътибор қаратганини кўриш мумкин. Форс адабиётининг гуллаб-яшнашига сабабчи бўлган Ғазнавийлар ва Салжуқийлар билан шахсан яқин бўлган, форсча шеър ёзган Тўғрул Арслон Салжуқий (авлоди қарлуқ қабиласидан бўлган), Музаффарийлардан Шох Шужо, унинг назарида “сарт” (яъни ажам) султонларидир ва “турк султонлари”нинг ҳокимият даври, аслида турк тили ва давлат ташкилотлари ҳоким бўлган давр, яъни Эронда Ҳулагу хон билан Темур ва ўғилларининг ҳокимияти давридир. Улуғбек учун бўлгани каби, Алишер учун ҳам турк тарихи, Чингизхоннинг аждоди ҳақидаги ривоятлар билан бошланиб, “Тўрт улус”нинг тарихи шаклида давом этади. Унинг бу тарих тўғрисидаги фикрлари шахсан ўз назорати остида, ўзининг Халосия хонақоҳида ва ўз кутубхонасида Мирхондга ёздирган жаҳон тарихида аниқ кўринади. Алишернинг режасига кўра ёзилгани учун бу асар унга оиддир. Алишер қаламига мансуб “Зубдат ут-таворих” асари Турк султонлари (яъни Илхонийлар ва Темурийлар) тарихига оид бўлиб, бизгача етиб келмаган.

Алишернинг танланган асарларидан энг эски, энг яхши ва ишончли нусхалари:

- 1) Истанбул нусхаси – 901/1496 йили Дарвеш Муҳаммад томонидан Ҳиротда кўчирилган, Тўпқопи саройи, Ревон кўшки кутубхонасида сақланувчи қўлёзма (инв. № 808);
- 2) Яна бир нусхаси Истанбулда Фотиҳ кутубхонасида сақланади. Инв. № 4059;
- 3) Париж – 933/1526 йили Ҳиротда Али Ҳижроний томонидан кўчирилган нусхаси;
- 4) Санкт Петербургда, аввал Сафавийлар кутубхонасига оид бўлган, Алишернинг барча асарларини ўз ичига олган, бир қанча жилддан иборат бу қўлёзма умумий кутубхонада сақланади.

Форсча девонининг 999/1590 йилда Сайид Камол ибн Муҳаммад томонидан кўчирилган ажойиб бир нусхаси ҳам Истанбулда Нуруосмония кутубхонасида 3850 инвентарь рақами остида сақланади.

Алишер ва санъат

Шоир ва давлат арбоби бўлган Алишер айни вақтда мусиқа, расм, меъморий ишлар ва хаттотлик билан ҳам яқиндан алоқадор бўлган ва шуғулланган. Гўзал басталарини “Бобурнома” да, хаттотлик ва наққошликдаги маҳоратини эса Султон Муҳаммад ибн Амирийда кўриш мумкин. А.Белин муаллифи номаълум “Тазкират ут-хаттотин” да берилган маълумотга таянган ҳолда, Алишернинг расм, ҳайкалтарошлик, заргарлик, мусиқа соҳаларида ҳам истеъдод соҳиби бўлганини таъкидлайди. Алишер Навоий мусиқада Хожа Юсуф Бурхоннинг ўзига устозлик қилганини ёзади. Мир Муҳаммад Амин Бухорийнинг мусиқа тарихига оид асарларида Хуросонда урф бўлган куйларидан “Етти баҳр” усулининг Алишер томонидан қуш овозига асосланиб яратилганлигини бирма-бир санаб ўтади. Бугунги кунда ҳам Алишерга тегишли деб айтилган куйлар Хуросон туркманлари, Фарғона ва Хоразм ўзбеклари, ҳатто шимолий Кавказдаги Ставропол туркманлари орасида фойдаланилади. “Амали амир Алишер” деб имзо қўйилган бир асар ҳозирда маълум бўлган ва фақат Голубев миниатюра коллекциясидан ўрин олган арслон миниатюрасининг Муҳаммади Бек томонидан олинган нусхасидир. Сақсиян юқорида келтирилган расмни Алишернинг асари деб қараган. Шоир ҳаётлигида шахсий хаттот, наққош ва музаҳҳиблари томонидан яратилган асл (люкс) нусхалар сифатида қуйидагиларни зикр эта оламиз:

- 1) Султон Али Машҳадий томонидан 1495 йилда кўчирилган Истанбулда сақланаётган олти миниатюрали “Хамса” нусхаси;
- 2) Султон Али Қоиний томонидан ўша йилда кўчирилган саккиз миниатюраси бор “Ғаройиб ус-сиғар” нусхаси;
- 3) Хамсанинг шахсан Алишер томонидан тайёрланиб, 1485 йилда валиаҳд Бадиуззамон Мирзога тақдим этилган, жуда чиройли безатилган нусхасининг ўн бир миниатюрага эга тўрт қисми.

Бу асарда Алишер “Хамса”ни ёзиб тугатгач, кўрган бир туши тасвирланган миниатюра бор. Миниатюрада, форс мумтоз шоирларининг бир мажлисида Алишернинг Ҳасан Дехлавий томонидан Низомийга танитилаётгани тасвирланади. Шоирнинг шахсий наққошларидан Қосим Али имзоси туширилган бу расмда Алишер жуда камтарин бир вазиятда, гўёки буюк бир шайхнинг ҳузурда турган мурид ва шогирд ҳолатида тасвирланган. Бундай ҳолат кўпчилиги имзосиз бўлган ана шундай ажойиб расмлар шахсан Алишернинг иштироки билан яратилганлигини кўрсатади. Алишернинг кутубхонасида хаттотлардан Султон Али Машҳадий, Султон Али Қоиний, Мир Али Машҳадий, Султон Муҳаммад Хандон, рассом ва наққошлардан Шох Музаффар, Бехзод, Қосим Али, Ҳожи Муҳаммад, Дарвеш Муҳаммад, Султон Муҳаммад Табризий, Маҳмуд Музаҳҳиб, Юсуф Наққош кабилар хизмат қилишган. Буларнинг барчаси Бобур, Ҳайдар Мирзо, Хондамир ва Васифий каби муаллифлар томонидан Алишернинг тарбия ва ғамхўрлигида камолотга етган ва буюк санъаткорликка эришган шахслар сифатида тилга олинади. Булардан охириги тўрттасининг келиб чиқиши жиҳатидан туркий қавмдан эканлиги аниқ. Алишернинг танланган асарларидан биринчи жилдидаги расмлар Маҳмуд Музаҳҳибнинг асарларидир. Бу зот билан Юсуф Наққош, Алишер замонидаги миниатюра санъатини Ҳиротда, кейинчалик Бухорода, Бехзод билан Султон Муҳаммад эса Сафавийлар пайтида давом эттирганлар. Бу санъаткорлар Ҳиротда Алишер ва Ҳусайн Бойқароларнинг кутубхонасида Ҳирот миниатюрачилигининг мукамал даврини яратар экан, шахсан Алишернинг қатъий назорати остида ишлаганликлари аниқ. Шохрух замонида Бойсунғур Мирзонинг кутубхонасида ишлаган хаттот ва рассомлар ўша пайт “Бойсунғур академияси”га тааллуқли ҳисобланган. XV асрнинг охириги чорагида бу санъатни юксак чўққига чиқарган санъаткорлар ҳам миниатюра тарихчиларининг фикрига кўра, “Бехзод мактаби эмас”, “Алишер академияси”га мансуб деб айтилиши лозим. Зеро булардан фақат Дарвеш Муҳаммад Турк, Бехзоднинг талабаси ва вориси, қолганлари эса, Мирак Наққош ва Шох Музаффарнинг талабаси сифатида кўрсатилади. Бу санъаткорларнинг асарларидаги ўхшаш хусусиятлар, улардан бирининг раҳбарлигида эмас, балки уларни ўз дидига мос тарзда бошқарган, моддий ҳамда маънавий қувват бера олган бир туркийнинг раҳбарлигида яратилганини кўрсатиб турибди. Бу ҳам бўлса Султон Ҳусайн билан Алишер, янада тўғрироқ айтсак, айниқса, Алишердир. Жалойирлардан, ўзи ҳам рассом бўлган Султон

Увайс билан ўғли Султон Аҳмад кейинчалик Самарқандда Темурнинг хусусий рассоми бўлган Абдалхай Мусаввир Алишернинг назарида “Моний Наққош” каби идеал бир устоздир. Алишер давридаги Ҳирот миниатюрачилигида ўша пайтдаги Италия санъатидаги “quattrocento” анъаналарининг таъсирини кўрганлар ҳам бор. Шахсан Алишер ҳам ўз замонаси наққошларининг “Хитой” ва “Франк” намуналаридан фойдаланганлигини айтиб ўтади. Балки Фотиҳ замонида Истанбулда танилган Италия санъаткорлари Ҳиротга билвосита таъсир ўтказган бўлиши мумкин. 1494 йилда Ҳиротга баъзи франкларнинг борганлиги ҳам маълум. Алишер назарида идеал санъат Хитой рассомчилигидир. Шунингдек, Алишер ипак газламалар (дебои чиний)га босилган расмларни ёқтиришини такрор-такрор айтган. Хусусий кутубхонасининг мудир ва ўша пайтда Ҳиротнинг буюк наққоши бўлган Ҳожи Муҳаммад ҳам Алишер каби уйғурлардан бўлгани айтилади. Бу зотнинг Чин услубида чинни ишлаб чиқаргани манбаларда келтирилган.

Алишер кутубхонасида ишлаган рассомлар, санъатда том маънода туркийлар руҳиятини акс эттирган. Ўша даврда яратилган асарлар Темурийлар даврининг охирида туркий ва айниқса сарой ҳаётининг барча гўзаллик ва нозикликларини жонлантирди.

Алишернинг шахсан бошқаруви остида барпо этилган энг мухташам меъморий асарлар ўз саройи ёнидаги Қудусия масжиди, Ихлосия мадрасаси ҳамда Шифоия шифохоналари эди. Масжиднинг “эгиз ака-ука” бўлган бир жуфт минораси ва масжиднинг гўзаллиги Алишернинг шеърларида тасвирланган. Мирхонд буларни Алишернинг дидига кўра яратилган шоҳ асарлар деб таърифлайди. Афсуски, улардан ҳеч бири бугунгача етиб келмаган. Ҳозиргача сақланган иншоотлардан Ҳирот масжиди Кабирининг 1498 йилда вужудга келган янги пештоқи безаклари, Алишер томонидан таъмирланган айвонлари, Абулвалид мазоридидаги хонақоҳ биноси безаклари, Санги баст Ҳарчирд, Нишопур ва Работи ишқдаги бинолардир. Аммо булар ҳозирги кунгача тадқиқ этилмаган. Алишер томонидан қурдирилган бу меъморий иншоотларни 1923 йилда бориб кўрганимда, олган таассуротларимни шу шаклда жамлаган эдим: “Бу буюк шоир ва санъаткор шеърларини, миниатюра ва чиройли нақшлар билан безатилган жилдларда бизгача етиб келган маснавийларини, улардан илҳомланиб яратилган санъат асарлари билан биргаликда мутоалаа этиш керак. Зеро буларнинг ҳаммаси бир бутунликни ташкил этади”. Алишер Навоий ўзи яратган ва ҳимоя қилган туркий адабиёт, гўзал санъат ва меъморий иншоотлар билан Темурийлар замонида, хусусан, Чин ва уйғур маданияти таъсири остида Самарқанд, Кеш, Ясси ва Ҳиротда юзага келган туркий маданиятнинг юксак даражада ривожини таъминлаб берди.

Иқтибослар/Сноски/References

1. A.Zeki Velidi Togan. Ali Şir Beg, hayati ve eserleri (İstanbul üniversitesi yayınları arasında basılmaktadır).
2. Almançaya tercüme Hinz Walter: Bartold W. Herat unter Husein Baiqara // Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. Leipzig, 1937, XXII, 8.
3. Belin F.A. Notice biographique et littéraire sur Mir Ali-Chir Nevaii, suivie d'extraits tirés des œuvres du même auteur // Journal Asiatique. № 17. 1861. P.175-256, 281-357.
4. Büyük türk şairi Mir Alişir Nevayî, beş yüz yıllığı dolayısıyla (İsmail Habib, Bekir Çobanzade, Mirza Muhsin İbrahimi ve Mirza Celal Yusufzadelerin makaleleri), Baku, 1926.
5. Muhakemetü'l-Lügateyn. Turk. Tercime Necib Asim (mukaddime) Istanbul, 1315.
6. Алишер Навоийга оид бошқа библиографик маълумотлар учун қаранг: Семенов А.А. Материалы к библиографическому указателю печатных произведений Алишер Навои и литературы о нём. Ташкент, 1940.
7. Бартольд В. В. “Мир-Али-Шир и политическая жизнь” // Мир-Али-Шир. Сборник к пятисотлетию со дня рождения. – Ленинград, 1928. С. 100-164.
8. Бертельс Е. Наваи и Аттар // Мир-Али-Шир. Ленинград, 1928. С.24–82.
9. Мақола олинган манба: Тоған А. Zeki Velidi. Ali Şir // İslam Ansiklopedisi. 1 Cilt. İstanbul: Milli eğitim basımevi, 1978, S. 349-357. Машхур олим Заки Валиди Тўғон (1890–1970)нинг

турк тилидаги мазкур мақоласи “Ислом комуси”да нашр қилинган. Мақола комусларга ёзиладиган услубда бўлиб, умумий характерда ёзилгандек таассурот қолдирса-да, оригинал фикрларга эга ва таниқли тарихчининг Алишер Навоий ҳаёти ва ижодига муносабатини кўрсатувчи манба бўлганлиги сабабли ўзбек тилига таржима қилинди. З.В.Тўғон мақоласидаги атама ва номлашлар аслиятидагидек қолдирилди. Фақатгина Тўғон қўллаган “турк” сўзи ҳозирда Туркия туркларини англатгани учун уни Тўғон назарда тутган “туркий” сўзи билан алмаштирилди (Таржимонлар – Афтондил Эркинов, Абдумалик Қурбонов).

ISSN 2181-9904

Doi Journal 10.26739/2181-9904

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000